

Prototipo didáctico multipropósito basado en Raspberry Pi y Arduino para la enseñanza virtual de electrónica

C. Hernández Brito,^{1*} G. G. Rosas Guevara,² C. M. Hernández Mejía,³

¹Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Heroica Puebla de Zaragoza, México.

²HappenIoT, Cholula, Puebla.

³Mexónica SA de CV, Nicolás Bravo 82, La Candelaria, C.P. 72845, San Andrés Cholula, Puebla

*cesar.hernandez03@upaep.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se realizó un prototipo didáctico para la enseñanza de la electrónica basado en Raspberry Pi y Arduino, el entorno es adecuado para la enseñanza de diversas materias, de modo particular el análisis de circuitos de corriente directa, en la aplicación que se describe, se realiza el estudio del circuito en sí, además se pone en práctica la codificación, carga y transferencia de un programa que convierte a Arduino en un voltímetro básico.

Los resultados obtenidos son importantes en dos aspectos, el primero de ellos relacionado con el proceso de aula invertida que realiza el estudiante con su práctica, el segundo relacionado con las iniciativas que genera el prototipo, el estudiante desea saber más de Raspberry Pi, Linux y Arduino, tanto en el uso como en su aplicación al control de dispositivos tan diversos como la apertura y arranque de un automóvil, un tablero gráfico para las revoluciones, entre otros.

Palabras clave: Virtual, Didáctico, Electrónica, Raspberry.

Abstract

A didactic prototype for teaching electronics based on Raspberry Pi and Arduino was made, the environment is suitable for teaching various subjects, such as the analysis of direct current circuits, in the application described, the study of the circuit itself, it also implements the codification, loading and transfer of a program that turns Arduino into a basic voltmeter.

The results obtained are important in two aspects, the first of them related to the inverted classroom process carried out by the student with his practice, the second related to the initiatives generated by the prototype, the student wants to know more about Raspberry Pi, Linux and Arduino, both in its use and in the application to the control of devices as diverse as the opening a car and start engine of a car, or a graphic board for show revolutions, among others.

Key words: (Raspberry, Arduino, STEM, Prototype).

Introducción

El término STEM proviene de la abreviatura de cuatro palabras en inglés que son Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería) y Mathematics (Matemáticas), el término es utilizado por la National Science Foundation (NSF) en los años 90, según lo afirmado por Mark Sanders en su documento "STEM, STEM Education, STEMmania" [1].

En 2003, Hernando Barragán propone una tarjeta de experimentación basada en un microcontrolador para su proyecto de tesis de maestría en Italia. Su objetivo principal fue crear una herramienta que fuera fácil de usar a un costo accesible, sus asesores fueron Massio Banzi y Casey Reas [2], de este trabajo se origina la tarjeta Arduino.

Arduino es importante para el concepto de STEM, porque permite el desarrollo de pequeños prototipos que sirven de apoyo a materias de ingeniería como son electrónica, física, química, entre otras, para la medición, el análisis y la experimentación, todos ellos pilares fundamentales de la ciencia, a un precio que actualmente ronda los ocho dólares americanos debido a la proliferación de tarjetas de manufactura china.

En 2006, nace el concepto de Raspberry Pi, Eben Upton crea un rudimentario prototipo de tarjeta con la ventaja de que podía ser ensamblado y soldado de manera personal a un costo reducido [3]. La tarjeta Raspberry Pi de 2012 poco tiene de aquel diseño, ya que a un costo de cincuenta dólares americanos, cuenta con conectividad inalámbrica, un poderoso procesador, interfaz HDMI y un conector especializado de cuarenta pines, para comunicarse con el mundo físico a través de diversos sensores y actuadores.

Este empuje de STEM en todo el mundo ya se está haciendo patente, en México, por citar un ejemplo, en la Universidad Politécnica de Tapachula, a través de sus docentes, publican un trabajo relacionado con Arduino, presentándolo como una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias, tecnologías e ingenierías en la Institución, el trabajo analiza el impacto que el uso de esta plataforma abierta produce, como herramienta didáctica en la educación de nivel superior. Los investigadores concluyen que existe una alta percepción en cuanto a las mejoras de enseñanza aprendizaje (75%), menciona también que al realizar prototipos basados en Arduino, los estudiantes fortalecieron áreas de circuitos eléctricos, electrónica y programación [4].

En su trabajo de investigación Xiaoyang Zhong [5], expone que la placa Raspberry Pi se usa cada vez con mayor frecuencia tanto como una plataforma para la investigación, como para la enseñanza en el ámbito del internet de las cosas (IoT), en su trabajo de investigación presenta un novedoso enfoque de enseñanza y aprendizaje, basado en proyectos de IoT para estudiantes de licenciatura (undergraduate students) en ciencias de la computación, centrado en la plataforma Raspberry Pi como el “vehículo eficaz”, para mejorar el rendimiento y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, de hecho el adjetivo para la mejora es “en gran medida”.

Tomas Dočekal en 2018 propone un laboratorio de bajo costo basado en Arduino y Raspberry Pi [6], el autor expone que se pueden enseñar conceptos básicos de la teoría del control utilizando componentes sencillos como celdas fotoeléctricas, diodos emisores de luz (LEDs) y una placa de Arduino. Afirma que usando una placa especialmente diseñada con un puente H, un sensor de corriente y un motor se pueden revisar conceptos más avanzados como algoritmos de control y la modulación por ancho de pulso (PWM: Pulse Width Modulation por su siglas en inglés) con un costo de tan solo algunos euros.

Como caso análogo nacional, en la Universidad del Valle de Puebla (UVP), se lleva a cabo una investigación que tiene elementos familiares, el tema central es un prototipo didáctico para enseñar robótica, acompañado de los cursos online masivos en abierto, acrónimo para las siglas en inglés de MOOC (Massive Open Online Courses), desarrollado por Mónica Pérez Castañeda, Eduardo Berra Villaseñor y José Rodrigo Cuautle Parodi en 2018 [7].

Un estudio interesante se presenta en [8], enfocado principalmente en el internet de las cosas (IoT: Internet of Things por sus siglas en inglés), los resultados del trabajo de investigación muestran que el IoT es un complemento a la formación STEM de los estudiantes y que no se requiere de grandes inversiones para integrar laboratorios prácticos (hands-on) en la retícula de nivel superior. En este también se plantea una metodología similar a la utilizada, solo que fundamenta el campo de observación y cuestionamiento de los alumnos en técnicas ampliamente estudiadas para conocer de una forma más objetiva la aceptación de la propuesta.

El resto del documento se organiza de la manera siguiente, en la sección metodología se describe el prototipo, los hallazgos se exponen en resultados y discusión, se continúa el documento con las secciones de trabajo a futuro, conclusiones y agradecimientos. Al final se proporcionan las referencias que dan sustento a la investigación realizada.

Metodología

Construcción del prototipo

El prototipo desarrollado en el transcurso de esta investigación no sufrió cambios sustanciales desde su propuesta, sin embargo, los enfoques de su aplicación y alcances si han sido ajustados en diversos momentos. En este subtema se describirá la estructura del prototipo mediante un diagrama a bloques, los pasos que conducen a la optimización de un prototipo que cumplía con ciertas expectativas de diseño al inicio, pero que fueron mejoradas con el uso y la experiencia en diversos entornos de educación de nivel medio superior y superior.

Diagrama a bloques

La figura 1 muestra el diagrama a bloques del prototipo

Figura 1: Diagrama a bloques del prototipo. Fuente: Autoría propia.

Los elementos integrantes de este prototipo son:

Raspberry Pi: Es considerada como elemento principal del prototipo, ya que representa el centro de interacción con el usuario a través de la pantalla táctil vía el sistema operativo Raspberry Pi OS, hacia el Arduino, además con las entradas y salidas del grupo del GPIO (Entrada/Salida de Propósito General, General Purpose Input/Output por sus siglas en inglés) de la propia Raspberry Pi.

Arduino UNO R3: Se usa con dos objetivos en mente, el primero, para la adquisición de datos por sus entradas analógicas, debido principalmente a la carencia de este tipo de entradas en la Raspberry Pi, el segundo es económico, un Arduino genérico se consigue en \$150 pesos mexicanos, unos ocho dólares americanos, basado en la experiencia con estudiantes inexpertos de cualquier grado educativo, la posibilidad de averiar el componente de trabajo es alta, si se utilizará Raspberry para todas las practicas directamente, un error que produzca daños en la tarjeta, inutilizaría todo el prototipo, usando un Arduino, solo es necesario sustituirlo sin requerir más que la configuración del puerto asignado en la IDE de Arduino.

Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas: Sirve como interface entre el usuario y el sistema operativo, además de comportarse como un periférico de entrada por su pantalla táctil incluida, exhibe una resolución de 1024 por 768 pixeles.

Expansión GPIO: Únicamente hace accesibles los 40 pines del GPIO de la Raspberry Pi a través de una combinación de cable plano a manera de extensión eléctrica y una tarjeta de circuito impreso para conectarse a los pines. Este último fue modificado para convertir los pines machos en hembra facilitando su montaje en el prototipo.

Protoboard de 400 puntos: También conocida como tablilla de experimentación, se incluye para permitir al usuario iniciar inmediatamente con la experimentación, para ello solo se requeriría tener cables de interconexión (jumpers por su denominación en inglés) y de los componentes necesarios para lo que se desea realizar.

Display LCD 16 x 2: Si bien no es requerido en una gran cantidad de proyectos, se decidió su inclusión con base en la dificultad que presenta al manipularlo en una tablilla protoboard, también se modificó para hacer sus conectores hembra accesibles por el frente.

Circuito de protección: Debido a que el prototipo propuesto integra componentes de costo moderado a elevado, tales como la pantalla, es importante tener una protección adicional, la fuente de alimentación al ser conmutada provee elementos internos contra consumo elevado. Se propone incluir un circuito basado en el dispositivo LM350 con resistencias $R1=500\Omega$ y $R2=1500\Omega$ [9].

Fuente de alimentación: Para los propósitos de este prototipo se utiliza una fuente de alimentación de 5 voltios a 3 amperios, proporciona una capacidad suficiente para alimentarse a sí misma, la pantalla táctil, energizar al Arduino UNO R3 a través de un puerto USB y algunos otros dispositivos USB como pueden ser ratón y teclado externos.

El diseño final del prototipo se muestra en la figura 2.

Figura 2: Diseño final del prototipo. Fuente: Autoría propia.

Este prototipo se utilizó con fines didácticos en el primer semestre del año 2019, en la materia de electrónica básica de la carrera de ingeniería mecánica automotriz, de una escuela privada de mecánica automotriz ubicada en el municipio de Tlalnepantla, estado de México.

Para la utilización del mismo se diseñó una práctica de electrónica relacionada con el subtema 1.2 Leyes de Kirchhoff del plan de estudios, en un grupo de 31 estudiantes, la práctica fue realizada primero en forma tradicional utilizando un multímetro, luego se pidió a los estudiantes utilizar el prototipo como un multímetro básico, cargando en Arduino el programa (sketch) correspondiente para interpretar datos analógicos, una de las entradas analógicas y el despliegue de datos en el monitor serial de la IDE de Arduino.

Una vez que los 31 estudiantes del grupo realizaron la práctica por equipo, se les aplicó un cuestionario con la finalidad de recolectar sus experiencias y opiniones acerca de la misma, del prototipo y sí al realizar la práctica, obtuvo conocimientos o ideas que pudiese aplicar en su campo de estudio, una explicación más amplia a este respecto se proporciona en la sección siguiente.

Resultados y discusión

Objetivos de aprendizaje

La aplicación de los cuestionarios busca profundizar en lo siguiente:

- Indagar en el interés de los alumnos por el uso de prototipos didácticos basado en Arduino y Raspberry Pi.
- Identificar las áreas de aplicación del prototipo y/o de la tecnología que lo integra, a sugerencia de los estudiantes.
- Validar la utilidad del prototipo en su aplicación como instrumento de recolección de datos y/o medición de parámetros analógicos y digitales.
- Obtener retroalimentación de los estudiantes para una mejora continua del prototipo.

Síntesis de las respuestas obtenidas

Se aplicaron 31 cuestionarios para igual número de alumnos, con veinte preguntas distribuidos en cuatro secciones a saber, datos de identificación, relativas a la práctica, relacionados con el prototipo y acerca de las ideas nuevas que les generaba el uso del prototipo. La figura tres muestra algunas de las preguntas, así como las gráficas correspondientes, en los párrafos siguientes se describen los resultados obtenidos en tres de las secciones, se omite la parte de identificación por obvias razones.

Sobre la práctica

En general más del 90% de las respuestas apunta a que es más “divertida” o “interesante” la ejecución de la práctica, se indagó acerca de sus conocimientos previos de Arduino, encontrándose una correlación directa entre la experiencia previa y la facilidad de ejecución de la práctica, aquellos alumnos que no habían tenido experiencia con Arduino, les pareció más complicado realizar los procesos descritos en la práctica.

Un resultado esperado es que conforme se iba rotando la práctica, los que la realizaron posteriormente, ya estaban más enterados del tema, debido a que la vieron previamente, este fenómeno se presenta al contar sólo con un prototipo, se infiere que al tener un prototipo cada uno de los equipos y realicen la actividad el mismo día, entonces desaparecería este sesgo en la investigación.

Sobre el prototipo

Más del 80% de los encuestados opinaron que la pantalla de siete pulgadas es muy pequeña, tuvieron una respuesta favorable del tamaño y la funcionalidad del prototipo, sólo el 15% de ellos manifestó haber tenido una experiencia previa con el sistema operativo Rasberry Pi OS, de entre las respuestas, uno manifestó sorpresa al saber el cambio de nombre, debido a que lo uso en su nombre anterior de Raspbian. Otra retroalimentación recibida fue acerca de la necesidad de colocar postes etiquetados de fuente de alimentación, sin embargo sólo fue una deficiencia del conocimiento ya que en la barra de GPIO existen voltajes de 3.3 y 5V.

6.- ¿El prototipo es de utilidad para realizar la práctica?

9.- ¿El tamaño de la pantalla es suficiente?

11.- ¿El instructivo proporcionado para realizar la práctica es adecuado?

14.- ¿Había tenido alguna experiencia previa utilizando Arduino/Rasberry Pi?

Figura 3: Muestra de las preguntas y sus gráficas. Fuente: Autoría propia.

Sobre las ideas que les genera el prototipo

Una de las constantes ya identificadas con la realización de la práctica, se encuentra relacionada con la cantidad de ideas que les genera el uso del prototipo didáctico, debido a que de inmediato comienzan a relacionar su carrera con aplicaciones del prototipo, en este caso a los autos, ya que hubo alumnos que infirieron acertadamente que la pantalla del prototipo y la Raspberry Pi podrían ser adaptadas a un coche, incluso un equipo completo de alumnos, que ya desplegaba variables del auto utilizando un adaptador bluetooth de OBD (On Board Diagnostics por sus siglas en inglés) y una tableta, comenzó a trabajar en la portabilidad del código a la Raspberry Pi.

Otras ideas interesantes fueron las de encender el auto con el celular, adaptar módulos de encendido del auto con un botón interceptando las señales con Arduino y colocando códigos tanto para el ingreso a la aplicación como para el encendido del auto.

En el primer párrafo de este apartado se indica que es un constante identificada, porque en las primeras aplicaciones del prototipo, realizadas en 2018, no se incluía una sección específica de ideas, pero en las secciones de observaciones y comentarios surgían tanto las dudas como los planteamientos del tipo: ¿y si uso (Arduino, Raspberry) para controlar/automatizar/medir (cualquier

proceso o actividad relacionada)?, después de ello se incluyó la sección específica, obteniendo resultados muy parecidos, en más del 90% de los casos, perder el miedo al uso de Arduino y/o Raspberry Pi, es un detonante de la aplicación de estos dispositivos en la solución de problemas específicos y la motivación para llevarlos a cabo.

Trabajo a futuro

Se buscará la aprobación del prototipo para su uso en escuelas de la Ciudad de México y su área metropolitana, para ello se requiere de una gran labor de difusión y capacitación en la factibilidad de usar el prototipo para las materias relacionadas con STEM, se confía en que, con base en los resultados obtenidos hasta el momento, el prototipo demuestre ser un excelente auxiliar didáctico para la enseñanza. Se buscará determinar en este uso más amplio, si es necesario prescindir de la pantalla o generar ambos prototipos, con y sin pantalla incluida para atender diferentes tipos de necesidad.

Conclusiones

El uso de prototipos didácticos en la enseñanza potencializa la indagación de los estudiantes, sin que exista la necesidad de imponerlo como una actividad a realizar, ellos, de manera intuitiva, perciben ciertos usos para resolver un problema en particular, principalmente si es un problema trabajado con anterioridad.

La aplicación de este prototipo en escuelas diversas de nivel medio superior y superior, de ámbito público y privado, así como de carreras diferentes, pero todas ellas relacionadas con STEM, permite inferir que no importa la carrera que el estudiante curse, es posible ubicar problemas o situaciones que se pueden resolver con el uso de este tipo de tecnologías.

El problema manifestado del tamaño de la pantalla se resuelve conectado el dispositivo por HDMI o mediante un acceso remoto con VNC, sin embargo esta observación no es una situación trivial, la pantalla incluida en el diseño agrega costo, fragilidad y tamaño al prototipo, si no tuviera la pantalla incluida, el prototipo sería más compacto y barato, prescindir de la pantalla no representa problema para un laboratorio escolar que puede optar por sendos monitores HDMI para el despliegue, la duda es si un estudiante receptor, en una comunidad alejada, contará con una pantalla HDMI, en todo caso será necesario considerar ambas situaciones y elaborar dispositivos que sean aplicables a cada una de estas situaciones.

Agradecimientos

A los alumnos por su entusiasta participación en el uso del prototipo, así como de su retroalimentación del mismo, autoridades de la universidad, por permitir la utilización del prototipo y su comprensión hacia el enfoque didáctico utilizado en el aula. Sin su invaluable colaboración no hubiera sido posible realizar este trabajo.

Referencias

- [1] Sanders, M. (2020, Junio, 10). STEM, STEM Education, STEMmania. [Online]. Disponible en <https://www.teachmeteamwork.com/files/sanders.istem.ed.ttt.istem.ed.def.pdf>
- [2] Barragán, H. (2020, Junio, 10). The Untold History of Arduino. [Online]. Disponible en <https://arduinohistory.github.io>
- [3] Heath, N. (2020, Junio, 8). How the Raspberry Pi was created: A visual history of the \$35 board. [Online]. Disponible en <https://www.techrepublic.com/pictures/how-the-raspberry-pi-was-created-a-visual-history-of-the-35-board/>
- [4] Gómez-Castillo. C. (2020, Junio, 8). Arduino como una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias, tecnologías e ingenierías en la

- Universidad Politécnica de Tapachula. [Online]. Disponible en <https://revistas.proeditio.com/iush/quid/article/view/119/110>
- [5] Xiaoyang Zhong and Yao Liang, (2020, Junio, 5). Raspberry Pi: An Effective Vehicle in Teaching the Internet of Things in Computer Science and Engineering. [Online]. Disponible en <http://dx.doi.org/10.3390/electronics5030056>
- [6] T. Dočekal, M. G. (2020, Junio, 5). Low cost laboratory plant for control system education. [Online]. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.07.168>
- [7] Pérez-Castañeda M., Berra-Villaseñor E., Cuautle-Parodi J. R. (2020, Junio, 5). Aprendizaje basado en prototipos para la creación de recurso didáctico para la enseñanza de robótica en plataforma MOOC. [Online]. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/328571341_Aprendizaje_basado_en_prototipos_para_la_creacion_de_recurso_didactico_para_la_ensenanza_de_robotica_en_plataforma_MOOC
- [8] J. He, Dan Chia-Tien Lo, Y. Xie and J. Lartigue, "Integrating Internet of Things (IoT) into STEM undergraduate education: Case study of a modern technology infused courseware for embedded system course," 2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), Erie, PA, USA, 2016, pp. 1-9, doi: 10.1109/FIE.2016.7757458
- [9] diyAudioProjects.com, LM317 / LM338 / LM350 Voltage Regulator Calculator [Online]. Disponible en <https://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/> consultado el 04 de septiembre de 2020.